

LAKBAY-DIWA
Publishing

e-ISSN 3082-4397

p-ISSN 3082-5741

VOLUME 2 | ISSUE 5

ECHOES

of EXPRESSION

A Creative Folio

MAY 2026
MONTHLY ISSUE
NATIONAL

NATIONAL BOOK PUBLISHER IN THE PHILIPPINES
DTI Business Reg. No. 6488937
TIN 492-741-614
lakbaydiwapublishing@gmail.com
Butuan City, Philippines
+639543906965

VOLUME 2 | ISSUE 5

ECHOES of EXPRESSION

A Creative Folio

Echoes of Expression
A Creative Folio

Volume II, Issue V (May 2026), National Circulation
ISSN (Online) 3082-4397 ISSN (Print) 3082-5741
Published Online at www.lakbay-diwapublishing.com
Publisher: Lakbay-Diwa Publishing
DTI Business Reg. No. 6488937 / TIN 492-741-614
lakbaydiwapublishing@gmail.com
Butuan City, Philippines
+639543906965

Princess May C. Castillo
Jhessandra P. Pascual

Students

Mindoro State University Main Campus
Victoria, Oriental Mindoro, Region IV-B, Philippines
DOI 10.5281/zenodo.20177594

Anay

Sa lilim ng iyong luntiang kandungan,
Ay tila may lason ang hanging amihan,
Ang dangal na dati'y ginto kung turingan,
Ngayo'y nilalako sa bawat lansangan.

Hindi na dayuhan ang siyang kaaway,
Kundi ang sariling dugo na ang pumapatay,
Sa gitna ng gutom at luhang nag-alay,
May iilang sadyang sa yaman ay hayok at sanay.

Masdan ang paligid, ang kalsadang luma,
Puno ng pangakong napako't naminsala,
Ang buwis ng bayan na dapat ay biyaya,
Naglahong parang bula sa bulsa ng mga banyaga.

Panahon na upang ang diwa ay magising,
Ang gapos ng takot ay ating durugin,
Hindi sapat ang luha at munting dalangin,
Kailangan ay gawang may tapat na mithiin.

Pag-ibig sa bayan huwag lang sa salita,
Ipakita sa gawa at sa bawat adhika,
Baguhin ang agos mali ay itama,
Upang ang bukas ay tunay na guminhawa.